

MA'NAVIYATNING RIVOJLANISH QONUNIYATLARI VA UNING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ibrohimov Muhammadqodir To'liqinjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'naviyatning rivojlanishi va jamiyatda o'ziga xos tutgan o'рни haqida fikr yuritiladi. Har bir shaxsning ma'naviyatini rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan, ma'naviyatning qonunlari uning millat tomonidan tegishli darajada anglab yetishlari hamda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda muhim ahamiyatliligi haqida taxlil qilishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: ehtiyoj, ijtimoiy taraqqiyot, madaniy qadriyat, ilmiy-intellektual taraqqiyot, feodalizm, ibtidoiy jamiyat, dogmatizm.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие духовности и его особое место, занимаемое в обществе. Законы духовности имеют важное значение в развитии духовности каждой личности, и они должны всесторонне осознаться народом. Анализируется их значимость в социально-политических процессах.

Ключевые слова: потребность, социальное развитие, духовная ценность, научно-интеллектуальное развитие, феодализм, догматизм.

Annotation: This article discusses the development of spirituality and its special place in society. The laws of spirituality are important in the development of the spirituality of each person, and they must be fully realized by the people. It is analyzed their importance in social-political processes.

Keywords: need, social development, spiritual value, scientific and intellectual development, feudalism, dogmatism.

Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ham rivojlanishining mohiyati, uning surhatlari insonlarning ma'naviy kamoloti darajasiga bog'liq bo'lgan. Qaysi yerda ma'naviy kamolot yuksak bo'lib, ma'rifiy-tarbiyaviy tadbirlar oqilona yo'lga qo'yilgan bo'lsa, shu saltanatda jamiyat ijtimoiy taraqqiyoti ma'lum darajada rivojlangan bo'ladi.

Biz qurayotgan demokratik-xuquqiy jamiyatning uch muhim tomoni mavjud: iqtisodiyot, siyosat va ma'naviyat. Bu uch muhim jihat qancha mustahkam va baquvvat bo'lsa, kelajagimiz ravnaqi ham baquvvat bo'ladi.

Yuksak ma'naviy burchlar kecha yoki bugun o'ylab topilgan emas. Ular insoniyatning ming yillik tarihi ota-bobolarimizning necha-necha avlodlari tajribasi davomida yuzaga kelgan. Ma'naviyat insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan singib kelgan.

Xalq ma'naviyatini, millat ma'naviyatini sun'iy ravishda, qandaydir o'ylab topilgan aqidalarga, dogmalarga tayanib, yuzaga keltirib ham, keskin o'zgartirib ham bo'lmaydi. Chunki ma'naviyat tushunchasining mazmuni bir kunda, bir yilda, hatto bir asrda shakllanadigan narsa emas, u har bir xalqning juda uzoq tarixi qa'ridan oziq olib, teranlik kasb etib keladi.

Bugungi kunda milliy ma'naviyatimiz tadqiqotchisiga oson emas, u endi sho'rolar davri faylasuflaridan farqli o'laroq, o'z mulohazalarini mavjud dogmalar qolipida, mavhum mantiqiy mulohazalar tarzida emas, balki millatning ma'naviy merosiga, bu sohada ming yillar davomida ajdodlar erishgan beqiyos yutuqlarga asoslangan holda olib borishi talab etiladi.

Ma'naviy yuksalishga jamiyat rivojlanishining umumiy qonunlari ta'sir ko'rsatadi, ma'naviyatda ular o'ziga xos tarzda voqea bo'ladi. Jamiyat

rivojlanishidan, avvalo universal, dialektik qonunlar asosida kechadi. Bular qarama-qarshiliklar birligi va kurashi, miqdor o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'tishi va inkorni inkor qonunlaridir. Ular jamiyat hayotida, jumladan ma'naviy hayotda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, jamiyatda savodli, o'qimishli kishilarning ko'payishi, aholi tarkibida sezilarli miqdorni tashkil etish ijtimoiy ishlab chiqarishni, yangi texnologiyalar bilan boyitib, xalq turmush tarzi, dunyoqarashi va ma'naviy madaniyati, ilm-fani, adabiyoti va san'ati rivojlanishini yangi sifat bosqichiga ko'taradi. Aholining yoppa savodxon bo'lishi yana yangi sifatga olib keladi. XIX asr boshlariga nisbatan XX asr boshlarida o'zbeklar orasida savodli va o'qimishli kishilar soni sezilarli ko'paydi. Natijada jadid ma'rifatparvarligi shakllandi, milliy matbuot, teatr adabiyotda dramaturgiya, roman, qissa janrlari shakllandi. Jadidchilik harakatining vujudga kelishiga sabab mustamlakachilikdan qutilishga urinish bo'lsa, uning ma'naviy-intellektual negizi va harakatlantiruvchi kuchi xalqning o'zligini anglashi, savodxonligining yuqoriligi edi. Milliy ma'naviyatimiz XX asr boshlarida yangi sifat kasb etdi. XXI boshlarida mustaqillik va xalqimizning yalpi savodxonligi sharoitida milliy o'zlikni anglash darajasi milliy va ma'naviyatimiz yana yangi sifatlarga ko'tarildi.

Albatta, jamiyat taraqqiyotining umumiy qonunlaridan tashqari, ma'naviyatning faqat o'ziga xos bo'lgan qonunlar ham bor. Biz ma'naviy yuksalishning xususiyatlarini hisobga olib uning quyidagi qonunlarini alohida ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

1. Jamiyat taraqqiyoti jarayonida ma'naviy ehtiyojlarning muttasil o'sib borish qonuni;

2. Ma'naviyat rivojlanishining umumtamadduniy (sivilizatsion) taraqqiyot darajasiga bog'liqlik qonuni;

3.Ma'naviyat rivojlanishining ilmiy-falsafiy, diniy, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy,

estetik, axloqiy ong va munosabatlar rivojlanish darajasiga bog'liqlik qonuni.

Insonning birlamchi moddiy ehtiyojlarining qondirilishi unda ruhoniylar, ma'naviy ehtiyojlarni uyg'otadi. Qorni to'q, xavf-xatardan xoli inson qo'shiq aytgisi, raqsga tushgisi, xursandchilik qilgisi, biror narsa o'ylab topgisi, yaratgisi keladi. O'z navbatida mazkur ehtiyojlarning qondirilishi, ularning yanada sifatliroq, yanada mukammalroq, yanada mazmunliroq bo'lishiga nisbatan yangi ehtiyoj tug'diradi. Inson ehtiyojlari, jumladan ma'naviy ehtiyojlari uzluksiz yuksaladigan mavjudotdir. Bu ijtimoiy taraqqiyot, jumladan ma'naviyat rivojlanishi qonunidir. Insonda esa ehtiyojlar muttasil yuksaladi: moddiylari ham, ma'naviylari ham. Insonda bir ehtiyojning qondirilishi undan yuksakroq bo'lgan yangi ehtiyojlarni tug'diradi.

Inson hech bir vaqt o'zining holatidan qoniqmaydi (gap alohida shaxsning maishiy ahvoli, mansabi haqida emas, insoniyatning tarixiy jarayondagi ahvoli haqida ketmoqda), u doimo o'z mavjudlik holatini takomillashtirishga harakat qiladi.

Ijtimoiy taraqqiyot asosida mavjud holat bilan qoniqmaslik yotadi. Vujudga kelgan qiyinchiliklarni yengish, yangi kuch, g'ayrat to'plash uchun, rivojlanish zaminini tayyorlash uchun insonga iroda - ongli tanlash, chidam, sabr-toqat kerak.

O'z ijtimoiy holati, erishgan darajasi bilan qoniqmaslik tufayli yangi ehtiyojlarning tug'ilishi ijtimoiy taraqqiyotning, shu jumladan ma'naviy rivojlanishning asosida yotadi. O'z holati va erishgan darajasi bilan qoniqish yangi, yanada yuksakroq ehtiyojlarni vujudga keltirmaydi, natijada ma'naviyatda turg'unlikni keltirib chiqaradi. Sog'lom moddiy ehtiyojlar yuksalmas ekan, oqibatda ma'naviy ehtiyojlar ham yuksalmaydi. Insonning erkinlikka, adolatga,

mehr-muhabbatga, go‘zallikka, kamolotga intilishi, o‘z qobiliyatlarini voqae qilishga, ijod qilishga urinishlari uning ma'naviy ehtiyojlaridir.

Lekin ehtiyojlarni mavhum baholash yaramaydi. Ehtiyojlar sog‘lom yoki nosog‘lom bo‘lishi mumkin. Insonning erkin kamolotiga xizmat qiladigan, undagi ijobiy qobiliyatlarni, fazilatlarni boyitadigan, rivojlantiradigan ehtiyojlar sog‘lom ehtiyojlardir. Aksincha, nafsning kuchayishiga, shahvatparastlikka, mansabparastlikka, insondagi salbiy qobiliyatlarning kuchayishiga xizmat qiladigan ehtiyojlar nosog‘lom ehtiyojlardir. Ular inson ma'naviyatining qashshoqlanishiga, uning o‘z nafi va hirsining quliga aylanib, shaxsning yemirilishiga olib keladi. Insonda sog‘lom ehtiyojlarning shakllanishiga, o‘z shaxsi bilan ixtilofga bordirmasdan, uning asl insoniy mavjudligini ta'minlashga xizmat qiladigan aqliy va hissiy muhit, falsafiy, axloqiy, ilmiy, diniy, badiiy va boshqa madaniy qadriyatlar, me'yorlar, ideallar hamda ijodiy faoliyatning o‘zaro mushtarakligi – shaxs ma'naviyatidir[1].

Ehtiyojlar yuksalishi va ma'naviyat rivojlanishi o‘zaro chambarchas bog‘liq. Ehtiyojlar yuksalsa, ma'naviyat rivojlanadi, rivojlangan ma'naviyat esa yuksak ehtiyojlarni taqozo etadi. Rivojlangan ma'naviyat bu qondirilgan ehtiyojlardir va ayni paytda nisbatan yuksakroq yangi ehtiyojlarning tug‘ilishidir. Lekin ehtiyojlarning o‘zi bevosita ma'naviyat tarkibiga kirmaydi, balki uning shart-sharoitini, harakatlantiruvchi kuchini tashkil qiladi. Shunday qilib, ehtiyojlarning yuksalishi inson tabiatiga, asl mavjudligiga mos. Ushbu ma'noda insonni «ehtiyolari yuksaladigan mavjudot» deyish ham o‘rinlidir.

Shuni aytish lozimki, odamlarning ongiga, dunyoqarashiga e'tiqod (mifologiya, din falsafa), axloq, adabiyot va san'at, ilm-fan, huquq, siyosat, ta'lim-tarbiya tizimining rivojlanishi ta'sir ko‘rsatadi. Qayd etilgan hodisalar, bir tomondan, jamiyat taraqqiyotining mahsuli, natijasi bo‘lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatni taraqqiy ettiruvchi omillardir. Odamlarning ma'naviy dunyosini insonparvarlik, ezgulik, go‘zallik, adolat, ishq, muhabbat, vatanparvarlik va shu

kabi g'oyalar bilan boyitadi, yuksak idealarga ilhomlantiradi. Qo'lga kiritilgan barcha yutuqlarni inson bolasi ta'lim-tarbiya orqali o'zlashtiradi.

Ma'naviy yuksalishning asosiy mezonlari inson erkinlik darajasining o'sishi, deyish mumkin. Haqiqatan, ibtidoiy jamiyatga nisbatan agrar jamiyat insonga ko'proq erkinlik bergan, unga nisbatan esa industrial jamiyat ko'proq erkinlik bergan. Industrial jamiyat barcha a'zolarini qonun oldida tenglashtirdi, tabaqaviy imtiyozlarini bekor qildi. Postindustrial va postmodern jamiyatlarida inson erkinligi yanada o'sdi. Hatto, afsuski, ba'zi hollarda u birdan bir maqsadga aylanib, axloqiy chegaralardan chiqib ketmoqda. Ma'naviy yuksalishning boshqa mezonlari: ijtimoiy munosabatlarning insonparvarlashuvi, tafakkur erkinligi va mafkuraviy plyuralizm, jamiyatning demokratiyalashuvi va inson huquqlarining davlat huquqidan ustunligi, shaxs va jamiyat manfaatlari uyg'unlik darajasi oxir oqibatda inson erkinligiga borib taqaladi. Mazkur mezonlar ham jamiyatning ma'naviy yuksalishini ko'rsata oladi.

Ahli bashar ma'naviyatsiz bo'lmaydi, chunki aslida inson mohiyati moddiy va ma'naviyatning tutashuvidadir. Har bir shaxs, har bir ijtimoiy guruh yoki toifa, har bir elat, millat va mintaqa xalqlarining o'ziga xos ma'naviy olami mavjud. Ushbu ma'naviy olamlar doimo bir xil saqlanmaydi, zamon va makonda o'zgarib, goh kamolot sari yuksalib, goh qashshoqlashib turadi. Lekin ma'naviyat hodisasini tadqiq etish oson ish emas, bu hozirgi kunda ushbu ilmni rivojlantirishga urinishlar o'ta qiyinchilik bilan samara berayotganida ham sezilmoqda. Bizning nazarimizda, eng birinchi sabab shu kungacha millat ma'naviyatini shakllantiradigan asosiy mezonlar biror kitobda aniq belgilab olinmaganida edi. Ayni shu vazifa O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida birinchi marta aniq va mukammal amalga oshirildi[2].

Ma'naviyat hodisasi asosan ikki ko'rinishda namoyon bo'ladi: shaxs ma'naviyati va millat ma'naviyati. Ma'naviyat ko'ngil ko'zgidan taralgan nur, u inson

qalbida yashiringan. Demak, ma'naviyatni tadqiq etish aslida Shaxs ma'naviyatini o'rganishdan boshlanmog'i zarurdek ko'rinadi.

Xulosa qilish mumkinki, ma'naviy yuksalish insonning pozitiv bilimlari o'sishi, jamiyatda e'tiqodiy, ilmiy, siyosiy hurfikrlik, inson huquqlari tafakkur erkinligi rivojlanishi va ta'lim-tarbiya tizimi takomillashishi bilan bog'liq.

Xalqning iqtisodiy va ma'naviy hayoti boshqa xalqlar bilan aloqalar o'rnatishga, iqtisodiy-madaniy, ilmiy-texnikaviy, siyosiy sohalarda hamkorlik qilishga, o'zaro yordam ko'rsatishga, bir biridan o'rganishga ham bog'liq. Turli tarixiy davrlarda ularning aloqalari intensivligi, bir biridan o'rganish imkoniyatlari har xil bo'lgan.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T. , 2003.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi".-T.: SHarq, 1998.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.- T.: O'zbekiston, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi 'Prezidentining "Milliy g'oya va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to'g'risida"gi Qarori.-«Xalq so'zi». 2006 yil, 26 avgust.
5. Karimov I. Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. -T., «O'zbekiston», 2000.
6. Karimov I. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Ma'naviyat 2008 yil.

